

© Коллектив авторов, 2020 г.
УДК 378.147. 372.881.111 (Приморский край)
DOI: 10.5281/zenodo.3976830

О.П. Грицина*, Л.В. Транковская, Г.А. Тарасенко, Л.Н. Нагирная

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ДНЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВЛАДИВОСТОКА

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра гигиены, г. Владивосток, Россия.

Целью исследования было изучение режима дня и использования электронных средств коммуникации обучающимися высших учебных заведений г. Владивостока. *Материалы и методы.* Проведено анкетирование обучающихся высших учебных заведений г. Владивостока по специально разработанной анкете, содержащей вопросы о режиме дня и использовании различных электронных средств коммуникации. Полученные данные обработаны с применением метода параметрического и непараметрического анализа. *Результаты.* Изучен режим сна, питания, двигательной активности, учебной деятельности. Проанализированы предпочтения современных молодых людей в использовании различных электронных средств коммуникации, кратность и продолжительность их эксплуатации, проанализированы виды деятельности при работе с электронными гаджетами. Дана оценка состояния здоровья обучающихся. *Заключение.* Полученные являются основанием для дальнейшего изучения причинно-следственных связей факторов образа жизни и нарушений здоровья у обучающихся вузов с целью разработки современных профилактических рекомендаций.

Ключевые слова: режим дня, электронные средства коммуникации, гаджеты, обучающиеся вузов, студенты, здоровье.

Для цитирования: Грицина О.П., Транковская Л.В., Тарасенко Г.А., Нагирная Л.Н. Особенности режима дня и использования электронных средств коммуникации обучающимися высших учебных заведений Владивостока // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 1(80): 20-25. DOI: 10.5281/zenodo.3976830

**Для корреспонденции:* Грицина О.П., e-mail: g2010o@mail.ru

Поступила 11.03.20
Принята к печати 20.04.20

O.P. Gritsina, L.V. Trankovskaya, G.A. Tarasenko, L.N. Nagirnaya

FEATURES OF THE DAY MODE AND USE OF ELECTRONIC MEANS OF COMMUNICATION TRAINED BY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF VLADIVOSTOK

Pacific state medical University, Department of Hygiene, Vladivostok, Russia.

The *aim* of the research was to study the daily routine and use of electronic means of communication by students of higher educational institutions in Vladivostok. *Materials and methods.* A survey of students of higher educational institutions in Vladivostok was conducted using a specially designed questionnaire containing questions about the daily routine and the use of various electronic means of

communication. The obtained data were processed using the method of parametric and nonparametric analysis. *Results.* Sleep, nutrition, motor activity, and educational activities were studied. The author analyzes the preferences of modern young people in using various electronic means of communication, the multiplicity and duration of their operation, and analyzes the types of activities when working with electronic gadgets. The assessment of students' health status is given. *Conclusion.* These results are the basis for further study of the cause-and-effect relationships of lifestyle factors and health disorders in students.

Keywords: daily routine, electronic communications, gadgets, university students, students, health.

For citation: Gritsina O.P., Trankovskaya L.V., Tarasenko G.A., Nagirnaya L.N. Features of the day mode and use of electronic means of communication trained by higher educational institutions of Vladivostok. *Health. Medical ecology. Science.* 2020; 1(80): 20-25. DOI: 10.5281/zenodo.3976830

For correspondence: Gritsina O.P., e-mail: g2010o@mail.ru

Received 11.03.20

Accepted 20.04.20

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Введение

Одной из приоритетных демографических задач в нашей стране является сохранение и укрепление здоровья населения, при этом особое внимание традиционно уделяется детям и молодежи [1; 2]. В период обучения в высшем учебном заведении (вузе) молодые люди подвергаются воздействию комплекса факторов, способного оказывать негативное влияние на состояние здоровья, затруднять способность овладения новыми профессиональными компетенциями [3; 4]. Это диктует необходимость в проведении исследований, посвященных изучению различных аспектов жизнедеятельности обучающихся вузов с целью выявления наиболее значимых факторов риска нарушения здоровья и разработки профилактических мероприятий [5; 6; 7]. Изложенное определило актуальность нашего исследования.

Цель исследования состояла в изучении режима дня и использования электронных средств коммуникации обучающимися высших учебных заведений г. Владивостока.

Материалы и методы

Проведено проспективное когортное исследование. Выполнено анкетирование обучающихся высших учебных заведений г. Владивостока по специально разработанной анкете. Всего в исследовании приняли участие 116 респондентов в возрасте 18-23 года: 67 девушек и 49 юношей, обучающихся на 2-4 курсах вузов. Для реализации цели в анкету были включены вопросы о режиме сна, питания, двигательной активности, учебной деятельности. Изучены приоритеты в использовании различных электронных средств коммуникации (ЭСК), кратность и продолжительность их эксплуатации, проанализированы виды деятельности при работе с электронными гаджетами. Для оценки состояния здоровья респондентам были заданы вопросы о самочувствии, по наличии хронических заболеваний и уровень резистентности организма по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в течение года.

Статистическая обработка данных. Полученные данные обработаны с применением метода параметрического и непараметрического анализа: рассчитывались средние арифметические значения (M), стандартные ошибки среднего значения (m), средние квадратичные (стандартные) отклонения (σ), относительные величины (P), ошибки относительных величин (m_p), при сравнительном анализе изученных показателей применялся t-критерий Стьюдента и критерий Пирсона χ^2 ; для изучения взаимосвязи признаков выполняли параметрический корреляционный анализ Пирсона (r). В

исследовании проверялась статистическая значимость полученных коэффициентов с указанием достигнутого уровня значимости (p) и фактическим значением критерия. При статистической обработке полученных материалов использован пакет прикладных программ Statistica 10.0 в операционной среде Windows-2010 [8].

Результаты

Изучение режима дня обучающихся вузов г. Владивостока показало, лишь $10,34 \pm 2,83\%$ респондентов старались придерживаться физиологически и гигиенически рационального построения индивидуального режима дня. Так определено, что продолжительность ночного сна у участников опроса составлял $7,33 \pm 1,38$ часа. У трети опрошенных ($30,17 \pm 4,26\%$) продолжительность ночного сна составляла менее 7 часов, $49,14 \pm 4,64\%$ обучающихся спали – 7-8 часов за ночь, $20,69 \pm 3,76\%$ – более 8 часов. Большинство респондентов ($71,55 \pm 4,19\%$) ложились спать после полуночи. Сравнительный анализ режима сна выявил наличие позднего засыпания у значимо большего числа юношей, чем у девушек ($83,67 \pm 5,28\%$ против $58,21 \pm 6,03\%$, $\chi^2=8,574$, $p=0,004$).

Ежедневно принимали пищу 3-4 раза в день $52,59 \pm 4,64\%$ опрошенных, $37,93 \pm 4,51\%$ – 2 раза в день и $9,48 \pm 2,72$ студентов питались 1 раз в день. Перерывы между приемами пищи 5-6 часов отметили $82,76 \pm 3,51\%$ респондентов, $61,21 \pm 4,52\%$ – ужинают менее чем за 2 часа до отхода ко сну. Следует отметить, что среди девушек значимо больше тех, кто придерживался 1-2-х кратного режима питания ($58,21 \pm 6,03\%$ против $32,55 \pm 6,7\%$, $\chi^2=7,13$, $p=0,007$), а юноши значимо чаще едят незадолго до сна ($73,47 \pm 6,31\%$ против $52,24 \pm 6,1\%$, $\chi^2=5,37$, $p=0,021$).

Ежедневное пребывание на свежем воздухе составляло у респондентов составляет $1,29 \pm 0,44$ часа, при этом у $80,17 \pm 3,7\%$ опрошенных – это время, которое затрачивалось на перемещение в учебное заведение или на работу, только $19,83 \pm 3,7\%$, совершают ежедневные прогулки. Двигательная активность участников опроса составляет $7953,01 \pm 1463,03$ шагов. Время выполнения домашнего задания опрошенных студентов составляет $2,16 \pm 0,8$ часов.

Установлено, что все обучающиеся вузов каждый день пользовались мобильным телефоном. Наряду с телефоном $47,28 \pm 4,41\%$ опрошенных ежедневно использовали еще один гаджет, $27,56 \pm 4,15\%$ – два ЭСК, $16,34 \pm 3,44\%$ – три устройства и лишь для $8,82 \pm 2,61\%$ сотовый телефон был единственным средством коммуникации. При этом значимо больше респондентов в качестве дополнительного ЭСК отдавали предпочтение работе с ноутбуком, чем с планшетом или электронной книгой и персональным компьютером (ПК) ($58,18 \pm 6,65\%$ против $29,09 \pm 6,12\%$, $\chi^2=9,46$, $p=0,003$ и $12,73 \pm 4,49\%$, $\chi^2=24,82$, $p<0,001$ соответственно). Средняя продолжительность использования обучающимися ЭСК в день составляла $5,69 \pm 1,53$ часов, $5,83 \pm 2,01$ в учебные дни и $5,52 \pm 1,81$ – в выходные ($p>0,05$). Анализ приоритета видов деятельности с использованием ЭСК показал, что большинство опрошенных ($81,03 \pm 3,64\%$) использовали гаджеты в учебных целях, $76,72 \pm 3,92\%$ – для общения с другими пользователями, $66,38 \pm 4,39\%$ – для просмотра видео и прослушивания музыки, $58,62 \pm 4,57\%$ – для чтения художественной литературы, $25,86 \pm 4,07\%$ – для сетевых компьютерных игр.

При изучении самочувствия определено, что $72,41 \pm 4,15\%$ опрошенных предъявляли различные жалобы после работы с ЭСК. Первое ранговое место среди жалоб у участников опроса занимало ощущение тяжести в голове ($45,69 \pm 4,63\%$), второе – ощущение песка в глазах ($39,66 \pm 4,54\%$), третье – усталость глаз ($35,34 \pm 4,43\%$) (табл.).

Определено, что перечисленные жалобы возникают уже через час непрерывной работы у значимо большего числа опрошенных, работающих с ноутбуком, чем с компьютером и планшетом или электронной книгой ($21,55 \pm 3,82\%$ против $10,34 \pm 2,83\%$, $\chi^2=5,43$, $p<0,02$ и $5,17 \pm 2,06\%$, $\chi^2=13,44$, $p<0,001$). Корреляционный анализ показал наличие связи длительности работы с ЭСК и возникновением жалоб у участников опроса ($r=0,523$, $p<0,001$).

Ранговое распределение жалоб на самочувствие у пользователей ЭСК

Ранг	Наименование жалобы	Распространенность жалобы среди участников опроса ($P \pm m_p, \%$)
1	Тяжесть в голове	45,69±4,63
2	Ощущение песка в глазах	39,66±4,54
3	Усталость глаз	35,34±4,43
4	Расплывчатость изображения	27,59±4,15
5	Усталость, боль в шее	24,14±3,97
6	Ощущение мельканий перед глазами	23,28±3,92
7	Усталость, боль в спине	21,55±3,82
8	Боли в области глаз	15,52±3,36
9	Головные боли	13,79±3,2
10	Усталость, напряжение в руках	10,34±2,83
11	Шум и заложенность в ушах	6,03±2,21

Выявлено, что 24,14±3,97% студентов указали наличие установленных хронических болезней. Анализ структуры хронических болезней показал, что 31,75±9,05% занимали «Х Болезни органов дыхания», на втором месте были «XI Болезни органов пищеварения» – у 21,43±7,75% опрошенных, на третьем месте были «VII Болезни глаза и его придаточного аппарата» – у 17,86±7,24 % респондентов, остальные классы болезней у участников опроса встречались спорадически, спорадически встречались «IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ», «XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», «XIV Болезни мочеполовой системы». Исследование уровня резистентности организма определило, что 29,31±4,23% опрошенных болели ОРЗ/ОРВИ 1 раз в течение года, 31,03±4,3% – болели респираторными заболеваниями 2 раза за год, 21,55±3,82% – 3 раза, 12,93±3,12% – перенесли ОРЗ/ОРВИ 4 раза и более, и лишь 5,17±2,06 участников анкетирования не болели.

Обсуждение

Таким образом, определено, что большинство обучающихся вузов г. Владивостока не придерживались гигиенических рекомендаций при построении своего режима дня. Так, участники опроса предпочитали поздний отход ко сну, сокращение продолжительности ночного сна, пропускали приемы пищи и имели длительные временные перерывы между ними, ели не за долго до отхода ко сну, имели низкую двигательную активность и непродолжительное время пребывания на свежем воздухе. При этом выявлены гендерные особенности в режиме дня респондентов, а именно: значимо больше юношей ложиться спать после полуночи и принимали пищу менее, чем за 2 часа до сна, а девушки значимо чаще имели 1-2 кратное питание. Установлено, что наиболее популярным средством коммуникации среди обучающихся вузов является сотовый телефон. Совместно с сотовым телефоном большинство опрошенных ежедневно использует ноутбук.

Средняя продолжительность работы с ЭСК у современных студентов составляет около шести часов в день, как в учебные дни, так и в выходные, что может быть обусловлено высокой

интенсивностью учебного процесса и широким использованием различных электронных ресурсов в образовательном процессе. Самый приоритетный вид деятельности с помощью гаджетов – подготовка к занятиям. Ведущими наращениями самочувствия у респондентов были ощущение тяжести в голове, ощущение песка в глазах, усталость глаз. Определена связь времени использования ЭСК и наличием жалоб на самочувствие. Каждый пятый респондент имел хронические заболевания, при этом самыми распространенными были «Х Болезни органов дыхания». У большинства участников опроса наблюдалось снижение резистентности организма, о чем свидетельствовало количество перенесенных ОРЗ и ОРВИ в течение года.

Выявленные особенности согласуются с результатами научных работ, выполненных в других регионах России. Так изучение образа жизни студентов II–IV курсов лечебного и медико-профилактического факультетов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова показало, что средняя продолжительность ночного сна составляет 6,7 часа, т.е. имеет место недосыпание, и только 2/3 опрошенных придерживаются трехкратного режима питания [5]. Исследование, проведенное среди студентов-медиков 2 курса, определило, что 41% респондентов пренебрегают гигиеническими рекомендациями относительно продолжительности сна, лишь треть студентов ложатся спать до полуночи, выявлены гендерные особенности в режиме сна [9].

Заключение

Таким образом, полученные являются основанием для дальнейшего изучения причинно-следственных связей факторов образа жизни и нарушений здоровья у обучающихся вузов с целью разработки современных профилактических рекомендаций.

Сообщение о возможном конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Источники финансирования: исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература

1. Ионова Т.И., Шевцова О.Г. Качество жизни и здоровьесберегающие факторы образа жизни студентов медицинского вуза // *Медицина и организация здравоохранения*. 2016; 1: 21-7.
2. Яценко А.К., Транковская Л.В., Первов Ю.Ю., Кутузова Н.В. Научное обоснование приоритетных направлений профилактики нарушений биологического развития детей г. Владивостока // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2017; 2 (68): 80-8.
3. Евстигнеев Б.Н. О здоровье студентов медицинского вуза // *Аллея науки*. 2018; 6(22): 999-1001.
4. Наследскова М.А., Кашапова Н.И., Толмачев Д.А. Оценка здоровья студентов медицинского вуза // *Синергия Наук*. 2018; 21: 273-6.
5. Ермакова Н.А., Мельниченко П.И., Прохоров Н.И., Тимошенко К.Т., Матвеев А.А., Кочина Е.В., Миннибаев Т.Ш. Образ жизни и здоровье студентов // *Гигиена и санитария*. 2016; 6: 558-63, DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-6-558-563.
6. Исеркепова А.М., Сетко Н.П., Апрельев А.Е., Коршунова Р.В. Социально-гигиеническая характеристика образа жизни студентов-медиков // *Оренбургский медицинский вестник*. 2018; 3 (23): 38-42.
7. Коданева Л.Н., Шулятьев В.М., Размахова С.Ю., Пушкина В.Н. Состояние здоровья и образ жизни студентов-медиков // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2016; 12-4 (54): 45-7, DOI: 10.18454/IRJ.2016.54.046.
8. Минжасова А.И. Статистический анализ медицинских данных // *Прикладная математика и фундаментальная информатика*. 2015; 2: 193-8.
9. Кривошапка О.Р., Ерокин С.Е., Турубара А.А. Оценка режима сна и образа жизни студентов-медиков. В сб.: Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины матер. 76-й междунаучно-практич. конф. молодых ученых и студентов. 2018; 451-2.

Сведения об авторах:

Грицина Ольга Павловна (Gritsina Ol'ga Pavlovna) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2. тел.: 8-924-234-95-58; e-mail: g2010o@mail.ru (автор-корреспондент);

Транковская Лидия Викторовна (Trankovskaya Lidiya Viktorovna) - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой гигиены, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2.

Тарасенко Галина Алексеевна (Tarasenko Galina Alekseevna) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2.

Нагирная Людмила Николаевна (Nagirnaya Lyudmila Nikolaevna) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицины труда, гигиенических специальностей и профессиональных болезней, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2.

НАУКА – ПРАКТИКЕ // SCIENCE - PRACTICE

© Коллектив авторов, 2020 г.

УДК 616-092.11

DOI:

Р.А. Левман, А.А. Зенина

НЕЙРОПЕПТИДЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра нормальной и патологической физиологии, г. Владивосток, Россия.

22 пациента после АКШ разделены на 2 группы по 11 человек на основании данных MoCA: I-я группа без послеоперационных когнитивных нарушений, и II-я группа пациентов с послеоперационной когнитивной дисфункцией. Значения NSE и NGF определялись в динамике 4 раза: до операции, после операции, через 24 часа и на 7е сутки после операции. Повышение NSE во II-группе может свидетельствовать о гибели нейронов. Более высокая концентрация NGF во II-группе через 24 часа и на 7-е сутки после операции может быть связана с компенсаторными процессами в ответ на действие повреждающих факторов.

Ключевые слова: NSE; NGF; АКШ; когнитивные расстройства.

Для цитирования: Левман Р.А., Зенина А.А. Нейропептиды в патогенезе когнитивных расстройств после аортокоронарного шунтирования // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 1(80): 25-29. DOI:

**Для корреспонденции:* Левман Р.А., e-mail: Levmanra@yandex.ru.

Поступила 13.05.20
Принята к печати 12.06.20